

YOSHLAR O'RTASIDA HUQUQIY FAOLLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN E'TIBOR

Hajiyeva Zulxumor Sherifboy qizi

**Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy-gumanitar va san'at fakulteti Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Zulhumorhajiyeva@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077192>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligi va kommunikativligining mohiyatini nazariy va amaliy jihatdan tahlil etish va huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan. Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga nisbatan olimlarning fikrlarini o'rganib, ularning faoliyatida o'zaro munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqqan holda ushbu tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil etilgan. Ularning bir-biri bilan bog'lovchi alohida jihatlarini ko'rsatib asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlarga oid davlat siyosati, kommunikativlik, huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, siyosiy subyekt, ta'sis hujjatlari, yoshlar huquqi, yoshlar bandligi.

Har qanday jamiyat borki, unda barqaror rivojlanish va avlodlar almashinuvi masalasi mavjuddir. Zero, jamiyatning ertangi kuni aynan hayot davomchilari bo'lgan yoshlarning ertangi kunlarini belgilashlari hamda ularning hayotda tutgan o'rinlari bilan bevosita bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu haqda to'xtalar ekanlar, quyidagilarni alohida ta'kidlaydilar: "Biz mamlakatimizda qanday dastur va rejalar qabul qilsak, ularning barchasida umidimiz, kelajagimiz bo'lgan yoshlarimiz manfaatlarini alohida hisobga olmoqdamiz"¹ Jamiyat rivojlanishida, uning taraqqiyotida yoshlar muhim ijtimoiy qatlam sifatida hayotning har bir sohasida faol bo'lishlarini bevosita davr ruhi talab qilmoqda. Yoshlar jamiyat kelajagining poydevori sifatida munosib mavqei egallashlari, siyosiy-ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishdagi faoliyatlari orqali muhim bo'g'in sifatida o'zlarini namoyon etishlari mumkin. Yoki aksincha, ularning faollik darajasi bu talablarga javob bermasligi, yoshlarning o'rnini mavjud siyosiy-ijtimoiy o'zgarishlar talablaridan orqada qolishi ham ehtimoldan holi emas. Birinchi navbatda, yoshlarga, ularning amaliy faoliyatiga, axloqiy barkamolligiga, g'oyaviy-siyosiy yetukligiga, milliy o'zligini qanchalik chuqur va mukammal anglab olganliklariga ham bevosita bog'liqdir. Mustaqil fikr olaydigan, dunyoqarashi va tafakkuri keng haqiqiy insonlar taraqqiyot taqdirini hal qiladilar. Shuning uchun ham kelajakka munosib bo'lgan ma'naviy yetuk yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb mavzulari sirasiga kiradi. Yoshlarning manfaat va ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishning huquqiy asosi bo'lgan bir qator qonun hamda me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, bu borada bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmogda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan yoshlarni ma'nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish, hayoti davomida duch kelayotgan muammolarni bartaraf etish borasida ijobiy ishlar amalga oshirilmogda. Jumladan, «O'zbekiston yoshlar ittifoqi» mamlakatimiz yoshlari hayotida muhim o'ringa ega bo'lmoqda. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonlariga jalb etilishi,

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. //Xalq so'zi, 2018 yil, 1 sentabr. No180-181

yoshlarda shubhasiz ravishda mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi. Jamiyatning yangi ijtimoiy munosabatlarga o'tishi ko'p jihatdan yoshlar harakatining qanday va qay darajada qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq. Zero, faqat ma'naviy sog'lom va ijtimoiy jihatdan mobil avlodgina O'zbekistonda milliy, ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy rivojlanishning uzluksiz jarayonini ta'minlashi mumkin. Bizningcha bu dolzarb vazifalarni amalga oshirilishi mamlakatimizda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshishiga, ularning fuqarolik pozitsiyasiga sodiq bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi. Ushbu islohotlar asosida bugungi kunda yurtimiz yoshlarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning bir qator o'ziga xos jihatlari quyidagilar tashkil etadi: Birinchidan, jahon miqyosida globallashtirish, ommaviy madaniyatlarni kirib kelishi va axborot texnologiyalarini tobora kuchayib borayotgan bugungi zamonda biz dunyoda yuz berayotgan tub o'zgarishlarni o'ziga xos tarzda xolisona va tanqidiy baholagan holda yoshlarimiz kelajagini ko'zlab, yoshlar siyosatini amalga oshirishda qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilab olish zaruriyatining tug'ilganligi; Ikkinchidan, hozirgi jarayonlarda mamlakatimizda yoshlarining siyosiy-huquqiy madaniyati, ijtimoiy ong darajasining o'sib borishi, jamiyatni demokratlashtirish va liberallashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi; Uchinchidan, yosh avlodning ilm-fan, sport sohasida erishayotgan yutuqlari bu sohada islohotlarni yangi, yanada yuqori bosqichga ko'tarishimiz uchun zarur shart-sharoitlarni yuzaga keltirayotgani, ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga olgan yoshlarga oid dastur va uni amalga oshirish strategiyasiga ega bo'lgan mamlakat vaxalq pirovard natijada muvaffaqiyatga erishishi shular jumlasidandir.² Shu munosabat bilan, hozirgi davrda o'sib kelayotgan avlodning qiziqish va ehtiyojlarini tahlil qilish va shu asosda mavjud muammolarni chuqur o'rganish hamda ularning yechimini topish ehtiyoji tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyat barpo etish strategik maqsadi qilib belgilagan. Ushbu maqsadga erishishning asosiy omillari yoshlarning manan yetukligi, huquqiy ongi, madaniyati va ijtimoiy faolligini yuksaltirishdir. Shu bilan birga yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish davr talabi bo'lib kelmoqda. Biz yosh avlodni har tomonlama sog'lom va barkamol etib tarbiyalash borasidagi ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunni yangi tahrirda qabul qildik. "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ta'kidlash joizki, ta'lim, fan, texnika, axborot texnologiyalari, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorlik sohalaridagi iste'dodli va iqtidorli yoshlarni rahbatlantirib borish, ularning turli sog'lom tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash vazifalari bu tashkilotning mazkur yo'nalishdagi dolzarb vazifalaridan biri qilib belgilangan. Yoshlarning bilim darajasi, kasbiy malakasi, ma'naviy va ruhiy barkamollik kabi fazilatlar va ijtimoiy sifatlari butun jamiyatning rivojlanish darajasiga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining turmush sharoitini yaxshilash, hayotdan rozi bo'lib yashashga erishish bugungi zamonaviy davlatchilik taraqqiyotidagi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Talabalar masalasini o'rganish kishilik jamiyati, ijtimoiy munosabatlar, millatlar va davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki yoshlar masalasi, birinchidan, sivilizatsiya vujudga kelgandan beri mavjud va barcha tarixiy

² Usmonova Z.B. Zamonaviy sharoitda vatanparvarlik tarbiyasini yanada yuksaltirishning dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari (2016 yil 20 avgust). –T.: "O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi", 2016. –B.130.

rivojlanish bosqichlarida ular bilan yonmayon keladi. Ikkinchidan, tafakkur tarixida barcha faylasuflar, mutafakkirlar, davlat arboblari, shoiru adiblar farzand, yoshlar masalasiga oid o'z qarashlarini bayon qilganlar. Ma'lumki, "milliy o'z-o'zini anglash –har bir millat (elat)ning o'z-o'zini real sub'ekt, muayyan moddiy va ma'naviy boyliklarning egasi, yagona til, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiyligini tushunib yetishga milliy o'z-o'zini anglash deyiladi"³.Yoshlarga e'tibor, darhaqiqat, kelajakka qo'yilgan sarmoyadir. Vaholanki, kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish farzandlarimizning faol ishtiroki, qo'llab-quvvatlashi orqaligina to'laqonli amalga oshar ekan, ma'naviyati yuksak, chuqur bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va professional tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash buyuk kelajagimizni ham ta'minlashiga shubha yo'q.

References:

1. Sh.M.Mirziyoyev Qonun ustunligi va inson manfaatlari ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 y 7-dekabr Toshkent, 2017
2. Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir. Prezident Shavkat Mirziyoevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi 01.06.2018.
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. //Xalq so'zi, 2018 yil, 1 sentabr. No180-181
4. Usmonova Z.B. Zamonaviy sharoitda vatanparvarlik tarbiyasini yanada yuksaltirishning dolzarb masalalari: Respublika ilmiyamaliy konferentsiyasi materiallari (2016 yil 20 avgust). –T.: "O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi", 2016. –B.130.
5. Хикматлар хазинаси. Т.: Фафур Ғулом, 1993. Б.69 8. Фалсафа: қомусий луғат: (Тузувчи ва масъулмуҳаррир Қ.Назаров). –Т.: "Шарқ" нашриёт-матбуот акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2014, 160-бет

³ Хикматлар хазинаси. Т.: Фафур Ғулом, 1993. Б.69 8. Фалсафа: қомусий луғат: (Тузувчи ва масъулмуҳаррир Қ.Назаров). –Т.: "Шарқ" нашриёт-матбуот акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2014, 160-бет